

**OCHIQ KANALLI IRRIGATSIYA TARMOQLARI UCHUN SUV
TAQSIMLASH JARAYONINI OPTIMALLASHTIRISHNING ZARURIY
SHARTLARNI ISHLAB CHIQISH.**

Xusanov Azimjon Mamadaliyevich.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Toshkent, O‘zbekiston,

Manzil: Universitet ko‘chasi-2, 100095 O‘zbekiston respublikasi, Toshkent sh..

E-mail: xazimjon2109@gamil.com.

Tel: +998946893721

Annotatsiya. Maqolada suv taqsimlash jarayonini optimal boshqarish tizimlari uchun zaruriy shartlarni ishlab chiqish masalalari ko‘rib chiqilgan. Optimal taqsimlashning zaruriy shartlarini ishlab chiqishda maqsad funksiyalari va taqsimlash usullari ko‘rib chiqiladi. Ishda taklif qilingan maqsad funksiyalari suv taqsimlash jarayonini optimal boshqarishda sifat va miqdoriy jihatdan modellashtirish, hamda baholash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: suvni optimal taqsimlash, ochiq kanal, cheklovlar, adekvatlik, talab asosida taqsimlash.

**РАЗРАБОТКА НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ОТКРЫТЫХ РУСЛАХ.**

Аннотация: В статье речь идет о разработке необходимых условий для оптимального управления процессом водораспределения. Целевые функции и методы распределения учитываются при разработке необходимых условий оптимального распределения. Предложенные в работе целевые функции позволяют качественно и количественно моделировать и оценивать оптимальное управление процессом водораспределения.

**DEVELOPMENT OF PREREQUISITES FOR OPTIMIZATION OF WATER
DISTRIBUTION PROCESS FOR OPEN CHANNEL IRRIGATION
NETWORKS.**

Abstract: The article deals with the development of the necessary conditions for optimal management of the water distribution process. Objective functions and distribution methods are taken into account when developing the necessary conditions for optimal distribution. The objective functions proposed in the work make it possible to qualitatively and quantitatively model and evaluate the optimal control of the water distribution process.

Suv resurslariga bo‘lgan cheklovlarning kuchayishi va talab shakllarining o‘zgarishi tufayli irrigatsiya tizimi ochiq kanallari suv resurslarini taqsimlash jarayonining murakkablashishiga olib keladi. Shu munosabat bilan, turli foydalanuvchilar o‘rtasida suv resurslarini adolatli taqsimlash uchun optimallashtirish

yondashuvi ishlab chiqiladi, bunda suvga bo‘lgan talabning boshlanish vaqti, davomiyligi va oqim tezligi kabi zaruriy shartlar bo‘yicha shakllantiriladi. Ushbu tadqiqot ishida tizimga bog‘liq bo‘lgan cheklovlarni hisobga olgan holda cheklangan rejalashtirish asosida suv taqsimlash jarayonini optimallashtirish masalasi ko‘rib chiqiladi. Optimallashtirish yondashuvlari, kerakli hajmdagi suv sarfini talab etilgan vaqtga yaqinroq bo‘lishini, suv yo‘qotilishini minimallashtirish va ishchi kuchini kamaytirishni talab qiladi. Cheklovlar mavjud suv resurslarini yo‘naltirish jarayonlarini, jismoniy infratuzilmani ish jadvalini hisobga oladi [1].

An'anaviy ochiq kanalli sug‘orish tizimlarida suvni manbadan foydalanuvchigacha bo‘lgan qismi asosan qo‘l bilan boshqariluvchi zatvorlar bilan tartibga solinadi. Foydalanuvchilarga suv yetkazib berishning butun dunyoda qabul qilingan va adabiyotlarda keltirilgan uchta asosiy: almashtirish jadval, tartiblangan jadval va talab asosida taqsimlash usullari mavjud. [2]

Almashtirish jadvali – bu usul, suv resursini foydalanuvchilar o‘rtasida ketma–ket taqsimlash uchun qo‘llaniladi. Taqsimlashning chastotasi, sarfi va davomiyligi sug‘orish mavsumining boshida butun mavsum va foydalanuvchilar uchun belgilanadi. Bu holda boshqarish qulay, lekin yetkazib berilgan suv kamdan–kam hollarda ekin ehtiyojlariga mos keladi, bu esa suvni isrofiga olib keladi. Ushbu turdagi tizimdan soddaligi va iqtisodiy sabablarga ko‘ra foydalaniladi.

Boshqa tomondan, talab bo‘yicha tarqatish eng moslashuvchan yondashuv bo‘lib, barcha foydalanuvchilarga nazariy jihatdan (resurslar yoki tarkibiy cheklovlarsiz) o‘z talablarini qondirishga imkon beradi, chunki ular suvni erkin olishlari mumkin. Biroq, bu usulni yuqori b‘yef bo‘yicha boshqarish uchun mo‘ljallangan eski tizimlarga qo‘llash mumkin emas, xususan, ularni ichki saqlash hajmi juda kichik.

Tartiblangan jadval – suv resurslarini saqlash cheklangan tizimlarda foydalanuvchilarning talablariga moslashtirish uchun yechim hisoblanadi. Bu usulda foydalanuvchilar bir necha kun yoki soat oldin buyurtma berishlari mumkin va boshqaruvchi ularni imkon qadar qondirishga harakat qiladi. Bu holatda, zatvorlarni boshqarish uchun zarur bo‘lgan ishchi kuchi va ko‘p sonli foydalanuvchilarning talabini qondirishni boshqarish murakkab vazifadir. Qo‘shimcha talablar, shuningdek, kanalning o‘tkazish qobiliyatini oshirib yuborishi mumkin va hatto suv tanqis bo‘lgan vaqtlarda suv yetkazib berishni iloji bo‘lmasligi mumkin. Bu murakkablik ko‘pchilik kanallarda aralash foydalanish (sug‘orish, sanoat va maishiy foydalanuvchilar), ekinlarni turini almashtirish va turli sug‘orish usullaridan (gravitatsiya, purkash, tomchilatib) foydalanish tufayli kelib chiqadi. Natijada, foydalanuvchilarning ehtiyojlari asl ehtiyojlariga nisbatan juda farq qiladi [3,4].

Shunday qilib, optimallashtirish bir nechta cheklovlarni hisobga olgan holda mavjud suv resurslarini optimal taqsimlash hisoblanadi.

Ochiq kanalli tarmoqlar ichida suv taqsimlash jarayonini optimallashtirishda, kerakli miqdordagi suv sarfini yetkazib berish uchun zatvorlar boshqarilishi kerak. Ta'minot yetarli bo'lmaganda, foydalanuvchilar o'rtasida ustuvorliklarni aniqlash zarurati paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, har bir qabul qilish uchun suvni tortib olish jadvali yangi boshlanish vaqti va yangi hajm bilan tartibga solinishi lozim. Sug'orish uskunalari cheklanganligi sababli oqim tezligi talab qilinadigan darajada belgilanadi. Hajmi bo'yicha qaror qabul qilish belgilangan diapazonlar orasida bo'lishi mumkin [5].

Yuqori oqim manbasidan kanalning oxirigacha bo'lgan masofa bir necha kilometrdan ko'proq bo'lishi mumkin. Suvning yetib borish vaqti tufayli suvga bo'lgan talab va suv ta'minoti o'rtasidagi vaqt mos kelmasligi uchun ushbu yetib borish vaqtini hisobga olish kerak. Shu sababli, yetishmayotgan zatvor operatsiyalarini oldini olish yoki hech bo'lmaganda kamaytirish va mashaqqatli ishlarni kamaytirish uchun sug'orish jadvallarini ishlab chiqishda ushbu cheklolarni hisobga olish muhim [6].

Yuqorida keltirilgan boshqaruv tamoyillari mantiqiy o'zgaruvchilar va aralash o'zgaruvchilar (butun va mantiqiy) bilan optimallashtirish masalasidan tuzilgan. Aralash butun sonli dasturlash (SD) va evolyutsion usullar bunday optimallashtirish muammosini hal qilishga qodir. SDning asosiy afzalligi deterministik algoritm bo'lib, foydalanuvchilar va boshqaruvchi o'rtasidagi shaffoflikni ta'minlash uchun zarurdir. Shuning uchun u asosan sug'orishni rejalashtirish muammosini hal qilish uchun qabul qilingan. Ushbu algoritm katta vaqt talab qiladi va muammo hajmi katta bo'lganda optimal yechimga deyarli yaqinlashmaydi. Shu sababli optimallashtirish masalasini samarali hal qilish uchun chiziqli kvadratik dasturlash va aralash butun sonli chiziqli dasturlash (ABSChD) dan foydalanish mumkin:

$$ABSChD: \begin{cases} \min_x C'X \\ AX \cong b \\ lb \leq b \leq ub \end{cases} \quad (1)$$

bu yerda: X – aralash o'zgaruvchilar to'plami; Mantiqiy, butun va uzluksiz o'zgaruvchilar; C – maqsad funksiya vektori; A – cheklovlar kvadrat matritsasi; b – cheklovlardagi doimiy hadlar vektori (o'ng tomon); lb va ub – X o'zgaruvchilarning pastki va yuqori chegaralari.

1-rasm. Suv taqsimlash jarayonini bo'limlarga bo'lib tahlil qilish sxemasi.

Suvni taqsimlash jarayoni quyidagi gipotezalar bilan yuqoridan quyi oqim bo'yicha shakllantiriladi [7]:

1. Har bir kanalning kirish oqimini o'zgartirish faqat uning yuqori oqimdagi boshqaruv zatvori orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun, i bo'limning yuqori va quyi oqimidagi suv havzalaridan suv olinishi yoki o'sha qismida zatvorlarni ishlashi tufayli oqimning buzilishi, i bo'limiga ta'sir qilmaydi. n vaqt oralig'idagi i bo'limning $P_i(n)$ kirish oqimi faqat i darvozasi n da ishlaganda o'zgarishi mumkin. Aksincha, agar i bo'limning boshqaruv zatvori boshqarilmasa, $P_i(n)$ $P_i(n-1)$ bilan bir xil deb qabul qilinadi (1-rasm).

2. Suv oqimining yuqori qismidan (i darvozasi) quyi oqimgacha bo'lgan vaqt t_i bo'limning xususiyatlari bilan belgilanadi. Bo'lim ichidagi har qanday o'chirish oqimning yuqori qismidan t_i kechikish bilan ta'minlanadi.

3. Bo'limda saqlash sig'imi yo'q bo'lganda kiruvchi oqim chiqishga teng bo'ladi.

Suv taqsimlash jarayonida suvga bo'lgan ehtiyojni iloji boricha qondirish lozim. Bu tushuncha kopinga olimlar tamonidan "adekvatlik" sifatida tasniflangan. Irrigatsiya kanallarida taqsimlash sifatini tahlil qilish uchun bir qator samaradorlik ko'rsatkichlari tanlanadi. Ular adekvatlikni yetkazib beriladigan va talab qilinadigan suv hajmi o'rtasidagi nisbat sifatida aniqlanadi. Rejalashtirilgan va talab qilinadigan vaqt va davomiylik o'rtasidagi tafovutni minimallashtirish uchun J_1 bilan belgilangan adekvatlik maqsad funksiyasida ikkala tushunchaning kombinatsiyasidan foydalanib, quyidagi ifoda olinadi:

$$J_1 = \frac{1}{2} \sum_k \left\{ \frac{\alpha_k [S_k - \sum_n n S_k(n)]}{\sum_k \Delta t_k} + \frac{\beta_k q_k [d_k - \sum_n D_k(n)]}{\sum_k \Delta g_k} \delta t \right\} \quad (2)$$

bu yerda: α_k va β_k mos ravishda vaqt va hajm bilan bog'langan ustuvorlik koeffitsientlari; q_k , s_k va d_k – talab qilingan oqim, boshlanish vaqti va davomiyligi; Δt_k va Δv_k – rejalashtirilgan va talab qilinadigan boshlanish vaqti va hajmi o'rtasidagi maksimal farq.

Talabdan oshib ketgan har qanday rejalashtirilgan hajm isrofgarchilik sifatida ko'riladi. Shuning uchun maksimal rejalashtirilgan hajm talab qilinadigan hajmga (q_k , d_k , δt) teng bo'lishi kerak. Minimal hajm ham ta'minlanishi kerak. Bu minimal talab qilingan hajmning ε_k nisbati sifatida aniqlanadi. Keyin rejalashtirilgan va talab qilinadigan hajm o'rtasidagi maksimal farq quyidagi ifoda bilan aniqlaniladi:

$$\Delta g_k = (1 - \varepsilon_k) q_k d_k \delta t \quad (3)$$

Belgilangan jadval davri 1 dan N gacha bo'lganini va $\varepsilon_k d_k$ minimal rejalashtirilgan davomiylik ekanligini hisobga olsak, k dan chiqishning boshlanish vaqti eng erta $n=1$ da, eng kechi esa $N - \varepsilon_k d_k$ da bo'lishi mumkin (2-rasm). Shuning uchun Δt_k quyidagicha olinadi:

$$\Delta t_k = \max(S_k - 1, N - s_k - \varepsilon_k d_k) \quad (4)$$

Ikkinchi maqsad suv yo'qotishlarini kamaytirishdir. Samaradorlik odatda sug'orish tizimlarida suv chiqindilarini miqdorini aniqlash uchun ishlash ko'rsatkichi sifatida ishlatiladi. Tarmoq samaradorligini ta'minlangan hajmning tizimga yo'naltirilgan hajmga nisbati sifatida aniqlash mumkin. Shuning uchun samaradorlikni maksimal darajada oshirish suv yo'qotishlarini minimallashtirishga tengdir. U holda ikkinchi maqsad funktsiyasi J_2 :

$$J_2 = \frac{\sum_{i,n} L_i(n)}{\sum_n r(n)} \quad (5)$$

bu yerda $r(n)$ - n vaqt oralig'idagi jami mavjud oqim.

2-rasm. Suv taqsimlashda foydalanuvchini almashtirishning rejalashtirilgan sxemasi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Jingyan W., Jungang L., Xiaozhou D., Han Z., Shuang Q. "Optimizing water allocation in an inter-basin water diversion project with equity-efficiency tradeoff" *Journal of Cleaner Production* 371, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133606>.
2. В.А. Духовный., Р.Р. Масумов. "Измерение расхода воды на каналах". НИЦ МКВК. Ташкент 2020 г.
3. Логинов, В.Ф. Весенние половодья на реках Беларуси: пространственно-временные колебания и прогноз / В.Ф. Логинов, А.А. Волчек, Ан.А. Волчек – Мн.: Беларуская навука, 2014. – 217 с.
4. Абдуллаев А.А., Алиев Р.А., Уланов Г.М. Принципы построения автоматизированных систем управления промышленными предприятиями. Под ред. Петрова Б.Н. М., «Энергия», 1975.
5. Мамиконов А.Г. Методы разработки автоматизированных систем управления. М., «Энергия», 1973.
6. Вопросы комплексной автоматизации мелиоративных систем. Вып.6, ВНПО «Союзавтоматика, Минводхоза СССР, 1975.
7. Технический проект. АСУБ - «Сырдарья». Том 5., Ташкент, Средазгипроводхлопок, 1978.
8. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.